
Analyse du corpus ORTHOTEL : apport du traitement automatique à la classification des déviations orthographiques

Véronique Auberge, Nadia Ghneim, Rahia Belrhali

Abstract

Véronique Aubergé, Nadia Ghneim, Rabia Belrhali. Analyse du corpus ORTHOTEL : apport du traitement automatique à la classification des déviations orthographiques

The aim of this study is to present organized statistical data extracted from a large corpus of 15 000 forms showing spelling errors. This corpus, ORTHOTEL, is the result of Minitel users wondering about word spelling. An automatic treatment has been applied to the corpus to separate and analyse errors. Half of the forms of the corpus are rightly spelled. It indicates the users' degree of linguistic insecurity. An automatic text-to-phone system applied on the badly spelled words shows that a great part are homophone to a correct word taken from a reference lexicon of 80 000 canonical forms. An alignment algorithm has classified the orthographic transformations which account for deviations from the reference lexicon .

Citer ce document / Cite this document :

Auberge Véronique, Ghneim Nadia, Belrhali Rahia. Analyse du corpus ORTHOTEL : apport du traitement automatique à la classification des déviations orthographiques. In: Langue française, n°124, 1999. L'orthographe et ses scripteurs. pp. 90-103.

doi : 10.3406/lfr.1999.6308

http://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1999_num_124_1_6308

Document généré le 08/09/2015

Véronique AUBERGÉ*, Nadia GHNEIM** et Rabia BELRHALI*
* Institut de la Communication Parlée, ESA CNRS 5009,
INPG/Université Stendhal, DU 38040 Grenoble cedex
** Informatic Section Higher Institute of Applied Sciences
and Technology P.O BOX 31 983 Damascus Syria
auberger@icp.inpg.fr

ANALYSE DU CORPUS ORTHOTEL : APPORT DU TRAITEMENT AUTOMATIQUE À LA CLASSIFICATION DES DÉVIATIONS ORTHOGRAPHIQUES

1. Introduction

Même si cet article n'a pour autre ambition que celle de présenter des données organisées et dénombrées automatiquement sur les transformations orthographiques déviantes à la norme, les motivations de ce travail ont des fondements à la fois théoriques et appliqués. Les buts que nous poursuivons, et pour lesquels cette analyse de données est une étape importante, orientent fortement la méthodologie du traitement qui a été appliqué sur le corpus de données.

Cette motivation est double. En premier lieu, ce travail fait suite à une longue série d'études sur la modélisation et la simulation automatique des relations entre le code orthographique et le code phonétique du français moderne (Aubergé, 1985 ; Ghneim et Aubergé, 1995 ; Aubergé et Belrhali, 1996). L'un des outils théoriques issu de ces travaux est l'émergence d'une unité minimale « logique » de réécriture, le graphone, dont la validité linguistique a été vérifiée par une description d'un large lexique du français. Le graphone est une unité inférieure composante du graphème. Son choix est basé sur une procédure formelle systématique : c'est l'unité de segmentation la plus petite qui fonctionne sur un plan strictement logique lorsque l'on met en relation une lexie orthographique et sa forme phonétique de référence à l'intérieur d'un lexique représentatif de la langue (Aubergé et Belrhali, 1996). Nous voulons mettre à l'épreuve la plausibilité cognitive du graphone en posant la question de sa capacité à fonctionner comme unité de substitution lorsque les contraintes du système graphonique ne sont pas totalement installées chez le scripteur, c'est-à-dire lorsque les productions sont déviantes par rapport à la norme.

En second lieu, une application naturelle à nos travaux sur la phonétisation et l'orthographisation est la correction automatique de l'orthographe. En effet, l'usage de plus en plus quotidien et familier de logiciels de traitement de texte a vu croître la sophistication et les performances des correcteurs automatiques de l'orthographe qui leur sont ou non associés (Hugo, 101, Antidote, correcteurs de Microsoft Word, Claris, Works...). Dans ces logiciels de correction automatique, le problème central est d'identifier les « erreurs » et de proposer ensuite une solution (ou un ensemble de solutions) normative. Le rôle de ces outils n'est nullement didactique, il s'agit d'aider le scripteur à mettre en bonne forme son texte, non de lui apprendre à produire un texte bien formé. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les didacticiels et les correcteurs d'orthographe ne partagent pour la plupart ni les mêmes algorithmes, ni les mêmes connaissances, puisque ces derniers se basent sur un ensemble virtuel de déviations calculées ou calculables selon des fonctions de déviations, mais pratiquement jamais sur des déviations observées, c'est-à-dire sur des déviations réellement produites par des scripteurs humains (*cf.* quelques travaux de recherche importants sur le français : Pérennou *et al.*, 1986 ; Fouqueré, 1987 ; Lahens, 1987 ; Laporte et Silbertztein, 1989 ; Pécatte, 1992 ; Véronis, 1993 ; Santiago et Pérennou, 1996). Pourtant — et nous ne reviendrons pas ici sur l'identification des multiples difficultés de l'orthographe du français (*cf.* par exemple Catach, 1988) — plusieurs travaux se sont attachés à établir finement la typologie des déviations à la norme orthographique produites par des scripteurs français, par exemple à partir d'enquêtes sociolinguistiques (Lucci et Millet, 1994). L'intérêt de l'analyse du corpus présentée ici est donc de déboucher sur un système automatique de correction et d'assistance orthographique à l'image réelle des déviations observables d'un scripteur.

2. Le corpus ORTHOTEL

Le serveur ORTHOTEL (Müller, 1995, 1996) propose ses services depuis 1982 sous l'égide du Conseil International de la Langue Française. Son rôle fondamental, quotidien, est de « dépanner » l'utilisateur qui, en difficulté avec le code écrit de la langue française — et qui « ose » le Minitel —, hésite et souhaite éviter la « faute » (il s'agit parfois d'une question sur le vocabulaire, mais majoritairement sur l'orthographe lexicale ou grammaticale). Ainsi au cours des années s'est constituée une banque considérable et sans cesse croissante de données objectives sur l'insécurité linguistique. C'est pourquoi Charles Müller a mis à disposition des chercheurs ces données originales, statistiquement valides en nombre d'occurrences et en nombre de scripteurs. On notera que l'anonymat nécessaire des utilisateurs empêche toute caractérisation sociolinguistique.

Il ne s'agit pas d'une étude des stratégies individuelles des déviations du scripteur, puisque la production de chaque scripteur n'est pas délimitée dans les données, mais de l'analyse globale des productions du grand ensemble de scripteurs représentés dans ORTHOTEL, en vue de proposer une modélisation générale et statistiquement pondérée des déviations.

Les entrées sont en lettres capitales, et il est très important de noter que, même si les claviers Minitel permettent les signes diacritiques, leur frappe est une manipulation peu connue des utilisateurs. Toute information relative en particulier à l'accent est ainsi perdue et les interrogations des utilisateurs ne portent pas sur les diacritiques.

La page d'accueil du serveur ORTHOTEL propose huit choix. L'un d'entre eux permet à l'utilisateur de questionner l'équipe d'ORTHOTEL sur l'orthographe d'un mot en respectant quelques contraintes canoniques : le nom doit être un nom commun au singulier, l'adjectif doit être au masculin singulier, le verbe à l'infinitif.

3. Méthodologie d'analyse du corpus ORHOTEL

Le corpus ORTHOTEL a été filtré et analysé automatiquement en plusieurs étapes : (1) en premier lieu il a été « nettoyé » et réorganisé afin de le mettre dans un format homogène ; (2) il a ensuite été comparé automatiquement à un lexique électronique de référence, afin de filtrer les formes non déviantes (sur lesquelles le doute du scripteur n'était pas fondé) ; (3) les formes restantes ont été phonétisées automatiquement afin de les mettre en correspondance avec des formes orthographiques correctes qui partagent la même forme phonétique. Cet alignement orthographique (des formes homophones hétérographes) permet d'établir des règles de correspondances orthographiques basées sur des distances orthographiques à l'intérieur de chaque couple aligné sur le plan phonétique ; (4) le dernier lexique contient donc les formes homographes et hétérographes.

3.1. « Nettoyage » du corpus

Il s'agit d'abord de mettre le corpus dans un format commun aux entrées (par exemple enlever les blancs au début de certaines entrées). Les entrées ne concernant pas une demande orthographique sont enlevées de la liste (e.g. « féminin de singe », « habilitier à ou habilitier pour »), celles dont le format n'est pas conforme sont modifiées manuellement (e.g. « orthographe du mot excrocri » est remplacé par « excrocri »), soit rangées dans une liste grammaticale quand l'accord est demandé explicite-

ment pour quelques rares cas (e.g. « elles se sont rendu »). Nous avons cependant conservé les nombreuses entrées fléchies pour lesquelles l'interrogation porte sur l'orthographe de la flexion et non sur l'opportunité grammaticale de son usage.

Le corpus que nous avons traité est le recueil d'un semestre de l'année 1994. Il comprend un total de 14 964 entrées dont un tiers (5 079) sont des occurrences (sous la forme non corrigée) de la même entrée.

Le nombre d'occurrences d'une lexie et la régularité des déviations à la norme sont des données qui pourraient être informatives sur le degré d'insécurité relative à certaines lexies, mais un événement médiatique ou un jeu basé sur un élément de vocabulaire (par exemple le mot « coccyxgrue » est présent plusieurs fois à la suite) peuvent être des biais incontrôlables.

3.2. Filtrage des formes correctes

Le corpus résultant de l'étape précédente a été comparé automatiquement à un lexique de 80 000 formes canoniques plates (c'est-à-dire privées des symboles diacritiques), équivalent du *Grand Robert*, afin d'identifier les formes non déviantes (au format de séparateurs près). Le 80 000 contient principalement, comme le *Robert*, des formes canoniques et ne peut donc pas retenir les formes fléchies correctes.

Les formes des entrées du corpus étant non accentuées, l'accès lexical a été réalisé à travers la neutralisation des formes du lexique de référence (la génération de toutes les formes accentuées possibles à partir de chaque forme du corpus était une stratégie d'une complexité algorithmique trop grande). Il ressort de ce traitement que plus de la moitié des mots du corpus — 8710 occurrences, représentant 4837 formes distinctes — ne présentent pas de déviation par rapport à la norme orthographique, ce qui donne une indication globale sur l'insécurité linguistique des scripteurs. 487 occurrences (représentant 320 formes distinctes) sont données sous une forme canonique à un séparateur de mots près (ex. « sur regime » pour *surrégime*). Lorsqu'ils sont rapportés à la norme, une majorité des mots déviants du corpus se retrouvent dans cet ensemble de mots corrects. Ce sont donc bien des mots qui posent problème aux scripteurs, qu'ils soient ou non capables de les orthographier correctement. De plus, une analyse plus fine, que nous n'avons pas encore quantifiée, montre plus généralement que les contextes graphiques les plus fréquemment impliqués dans les déviations se retrouvent dans les formes produites correctement par les scripteurs. Au-delà des lexies, ce sont donc des contextes graphiques qui délimitent des zones à problème, dont il serait intéressant

de mesurer dans quelle proportion les scripteurs ont su éviter la déviation (il s'agira donc là d'un usage inattendu de ces données, *i.e.* la délimitation de zones identifiées à risque par le scripteur, et la quantification).

3.3. Les déviations homophones hétérographes des références

3.3.1. Méthode d'analyse

Pour séparer, parmi les 6252 occurrences déviantes (soit 4728 formes distinctes) celles qui sont homophones à des formes de référence, un système automatique de phonétisation leur a été appliqué. Ce système, TOPH (Aubergé, 1991), est basé sur la réécriture phonétique dans une grammaire-lexique, sous contraintes contextuelles, des graphones, unités orthographiques minimales. Le but à plus long terme de cette étude, rappelons-le, est de tester la validité cognitive du graphone, en montrant qu'il peut être élément pivot de substitution dans les déviations à la norme orthographique. Tester cette hypothèse serait immédiat si la grammaire de phonétisation TOPH était directement réversible (cette grammaire inverse mettrait en relation chaque son à un correspondant graphone, sous contraintes de contexte lexical ou plus généralement phonétique). En effet, il suffirait d'appliquer cette grammaire, soit de remplacer les unités sonores, communes à la forme déviante et à la forme correcte homophone, par leurs possibles graphones. On obtiendrait ainsi toutes les formes possibles dont les lexies correctes qui seraient retenues par un simple filtrage sur le 80 000. Mais ce problème de l'inversion de TOPH en une grammaire d'orthographisation PHOT est loin d'être trivial, aussi bien sur le plan formel que sur le plan du contenu linguistique (Ghneim et Aubergé, 1995 ; Ghneim, 1997). C'est pourquoi nous avons dû procéder différemment, en phonétisant les formes déviantes, sans garder la trace des graphones, puis en sélectionnant des homophones normatifs, en alignant ensuite les éléments orthographiques déviants à l'intérieur des formes correctes en fonction de leur homophonie. Nous retrouverons les frontières des graphones quand il aura été possible de les contraindre par la grammaire (voir plus loin).

1485 occurrences (représentant 1163 formes distinctes) ont ainsi trouvé un correspondant homophone dans le 80 000. Nous avons donc procédé à un alignement orthographique automatique entre formes déviantes et formes de référence homophones.

3.3.2. Technique d'alignement

Les méthodes proposées pour l'alignement de chaînes sont très nombreuses et pour beaucoup déjà anciennes et bien connues sur le plan algorithmique (pour un état de l'art, voir Hall et Dowling (1980) ou Maret (1987)).

Une première classe de méthodes, la plus classique, est basée sur les caractéristiques distributionnelles des lettres dans les mots. Ces méthodes ne se référant pas à un lexique (tous les possibles sont générés) ont l'avantage de l'exhaustivité (pas de problème de mot n'appartenant pas au lexique) et d'une grande efficacité en terme de temps de traitement et gestion de mémoire. La deuxième classe de méthodes qui s'appuie sur la distance d'édition est directement analogue à notre problème. Elle est basée sur la recherche dans un lexique dans lequel le mot mal orthographié est comparé à un sous-ensemble du lexique selon une clé de similarité ou de distance. Il faut donc décider d'une mesure sur les transformations élémentaires et optimiser la recherche dans le lexique en terme de coût d'alignement.

Nous avons utilisé une technique de la deuxième classe basée sur l'algorithme de Lawrence et Wagner (1975). À un niveau strictement formel, une différence est dite élémentaire entre deux chaînes lorsque la seule distinction porte sur un caractère à une position bien précise de l'une ou de l'autre chaîne, comme l'effacement, l'insertion, la substitution. Afin de conserver toute liberté de modélisation, nous avons considéré comme également élémentaires les transformations, comme l'extension, la compression, et la transposition, pourtant décomposables en différences élémentaires sur le plan strictement logique. Ces transformations sont maintenues indépendantes les unes des autres. À chaque transformation est associé un coût, donné par l'expert dans une base de règles indépendante du moteur de comparaison (par exemple, il sera choisi que le coût de transformation de « s » en « ss » est très inférieur au coût de transformation de « s » en deux autres consonnes). Le score global d'une séquence de transformations est égal à la somme des coûts des transformations mises en œuvre. La trace de chaque substitution qui a réalisé un optimum local sur une sous-chaîne permet de construire l'alignement final, après l'obtention du score global optimal.

Au départ, sont fixés *a priori* les transformations et les coûts associés : les alignements privilégiés sont dans l'ordre : voyelle/voyelle et consonne/consonne ; effacement d'une voyelle, puis d'une consonne, puis des autres caractères ; insertion d'une voyelle, puis d'une consonne, puis des autres caractères ; substitution d'une voyelle par une autre, d'une consonne par une autre, puis d'une voyelle par une consonne ; compression de consonnes ; extension d'une voyelle identique ; extension d'une voyelle différente, extension d'une consonne identique, extension d'une consonne différente ; permutation de deux consonnes. Puis l'examen des alignements nous permet par expertise de modifier la base des règles (des utilitaires de tri et de comptage répertorient les alignements effectués), jusqu'à un affinement suffisant pour produire un alignement acceptable. Par exemple, pour l'ensemble suivant de règles grossières (le coût est donné

entre parenthèses, les contextes sont entourés de deux parenthèses) :

m → n	(3)	{pleinchamp → plain-chant}
q → c	(11)	{vaquanses → vacances}
ff → f	(11)	{traffic → trafic}
t → ss	(2)	{discussion → discussion}
n → mp	(1)	{acont → acompte}

Après un premier alignement, les deux premières règles ont été changées dans les deux premières suivantes, et la dernière dans les deux dernières suivantes :

am → an	(3)	{classe du [ē]}
qu → c	(11)	{classe du [k]}
on → om (p)	(1)	{classe du [ō]} et
(on) → (om) p	(1)	{classe du []}

Il faut remarquer que dans le cas où une entrée du corpus a plusieurs homophones dans notre lexique, nous avons choisi d'effectuer l'alignement avec celui qui présente la distance orthographique minimale avec l'entrée. Ce choix est fait automatiquement pour 216 occurrences (représentant 185 formes distinctes). Par exemple, l'entrée du corpus « seaut » a une distance phonétique nulle avec 4 entrées du lexique *sot*, *seau*, *saut*, et *sceau*. Le choix induit par l'optimisation secondaire de la distance orthographique est l'entrée *seau*.

Dans le cas où la distance minimale est vérifiée pour plusieurs entrées du lexique, la première solution est automatiquement choisie. Par exemple, l'entrée du corpus « tou » qui est homophone avec les possibles *toue*, *toux*, *touts*, *tous* et *tout*. Sont retenues d'abord les quatre chaînes qui ont la même distance orthographique avec l'entrée « tou », *i.e.* *toue*, *toux*, *tous* et *tout*. La première solution est retenue, soit la chaîne *toue*.

Ce choix a été systématiquement vérifié pour l'ensemble des entrées concernées, et il a été modifié dans les cas où il n'était pas valide pour forcer l'alignement avec les bonnes entrées (*i.e.* celles retenues par expertise). Par exemple, à l'entrée « chenot » du corpus correspondent les entrées homophones *chenau*, *cheneau* et *chenaux*. L'alignement préféré étant sur voyelle/voyelle et consonne/consonne, les deux consonnes étant muettes, nous l'avons forcé pour un alignement avec l'entrée *chenau*, afin de respecter la valeur flexionnelle supposée canonique dans la forme du scripteur.

250 formes (représentant 340 occurrences) ont été séparées du corpus car données sous une forme fléchie n'appartenant pas au 80 000. 39 formes (représentant 44 occurrences) ont été éliminées (même si une forme homophone correspondante a été

donnée) soit parce que la transcription phonétique donnée par TOPH n'est pas valide (par exemple parce que la catégorie n'est pas indiquée, comme pour l'entrée « auper » du corpus qui est mise en correspondance avec l'entrée « o.p. » du 80 000) soit parce que l'entrée du corpus est correcte mais pas dans le 80 000 (par exemple « reset »).

Dans la table 1 sont représentés les résultats globaux de l'alignement. Pour le tri des alignements, la syntaxe des règles a été étendue aux contextes. Le nombre d'occurrences dans lesquelles sont appliquées ces règles sont données après « : ».

Table 1 : Base d'alignement des formes déviantes homophones à des formes correctes

Classe du [p] : (51)		
p	→	pp
pp	→	p
b	→	p
Classe du [b] : (1)		
p	→	b
Classe du [t] : (85)		
t	→	tt
tt	→	t
t	→	th
th	→	t
Classe du [d] : (2)		
d	→	dd
dd	→	d
Classe du [k] : (97)		
c	→	cc
cc	→	c
qu	→	cqu
cqu	→	qu
qu	→	c
c	→	qu
c ("#")	→	que ("#")
c	→	que
que ("#")	→	c ("#")
k	→	qu
k	→	ck
k ("##")	→	q ("##")
q	→	qu
ck ("#")	→	q ("##")
ck ("##")	→	que ("##")
c ("##")	→	ck ("##")
e	→	k
("##") k	→	("##") c
c	→	ch
Classe du [ks] : (27)		
ct (ion)	→	x (ion)

y ({y,i})	→	quec (i)
cs (i)	→	quec (i)
cs	→	x
x	→	cc
Classe du [g] : (15)		
gg	→	g
gg	→	gu
g	→	gu
gu	→	g
g ("##")	→	c ("##")
Classe du [m] : (61)		
m	→	mm
mm	→	m
Classe du [n] : (72)		
n	→	nn
nn	→	n
Classe du [s] : (87)		
t (i)	→	c (i)
c (i)	→	t (i)
t (i)	→	s (i)
t (i)	→	ss (i)
ss (i)	→	t (i)
c ("Voy")	→	s ("Voy")
s ("Voy")	→	c ("Voy")
c	→	ss
ss	→	c
s	→	ss
ss	→	s
s-s	→	s
Classe du [z] : (2)		
("Voy") s ("Voy")	→	z
Classe du [f] : (46)		
f	→	ff
ff	→	f
f	→	ph

ph	→	f
Classe du [v] : (1)		
w	→	v
Classe du [ʃ] : (1)		
ch (i)	→	sc (i)
Classe du [ʒ] : (9)		
g ("Voy")	→	j ("Voy")
j ("Voy")	→	g ("Voy")
j	→	ge
Classe du [l] : (47)		
l	→	ll
ll	→	l
Classe du [r] : (69)		
r	→	rr
rr	→	r
Classe du [i] : (95)		
i	→	ee
ee	→	i
i	→	y
y	→	i
y ("##")	→	ie ("##")
ie (s"##")	→	y (s"##")
hy	→	i
Classe du [e, ε] : (44)		
ey	→	ay
aie ("##")	→	et ("##")
et	→	aie
ais ("##")	→	ait ("##")
ais ("##")	→	et ("##")
ei	→	è
er ("##")	→	é ("##")
e	→	ai
ai	→	e
Classe du [ɛj, ej] : (3)		
ay (e)	→	eill (e)
eill	→	ay
(e) ill	→	(e) y
Classe du [a, ɑ] : (3)		
aa	→	a
Classe du [o, ɔ] : (37)		
au	→	o
o	→	au
o	→	eau
au	→	eau
eau	→	au
Classe du [ɑ̃] : (65)		
(e) a (n)	→	(e) (n)

en	→	an
an	→	en
em	→	am
am	→	em
am	→	an
an	→	am
an	→	em
en	→	em
Classe du [ɛ̃] : (25)		
in	→	ain
ain	→	in
in	→	ein
ain	→	ein
ein	→	ain
im	→	in
in	→	im
in	→	en
Classe du [õ] : (6)		
om (p)	→	on
on	→	om (p)
om	→	on
on	→	om
Classe du [wa] : (3)		
oua	→	oi
oi	→	oua
Classe du [wi] : (1)		
(q) ou (i)	→	(q) u (ee)
Classe du [] : (306)		
("Con") ("##")	→	("Cons") e ("##")
("Voy") ("##")	→	("Voy") e ("##")
("Cons") e ("##")	→	("Cons") ("##")
("Voy") e ("##")	→	("Voy") ("##")
e (s"##")	→	(s"##")
e (aux)	→	(aux)
("Voy") e (Dérivation "##")	→	("Voy") (Dérivation "##")
("Voy") (Dérivation "##")	→	("Voy") e (Dérivation "##")
(s) (oir)	→	(s) e (oir)
e	→	e
("##") h ("Voy")	→	("##") ("Voy")
("##") ("Voy")	→	("##") h ("Voy")
h	→	h
d ("##")	→	t ("##")
t ("##")	→	d ("##")
t ("##")	→	s ("##")
s ("##")	→	t ("##")
e ("##")	→	d ("##")
d ("##")	→	e ("##")
e ("##")	→	s ("##")
s ("##")	→	e ("##")
t ("##")	→	g ("##")

t ("#")	→	e ("#")
p ("#")	→	t ("#")
s ("#")	→	x ("#")
s ("#")	→	es ("#")
("#")	→	c ("#")
(t)	→	c (t)
("#")	→	d ("#")
d ("#")	→	("#")
(ain) ("#")	→	(ain) g ("#")
(in) ("#")	→	(in) g ("#")
("#") (ni)	→	("#") g (ni)
("#")	→	s ("#")
s ("#")	→	("#")
(c{i,e})	→	s (c{i,e})

(chi)	→	s (chi)
s (ci)	→	(ci
("#")	→	x ("#")
x	→	
t ("#")	→	("#")
t (s"#")	→	(s"#")
t (ch)	→	(ch)
("#")	→	t ("#")
(x) (ion)	→	(x) t (ion)
(b) e	→	(b) r (e)
(om) p	→	(on)
(on)	→	(om) p

Dans la table 2 sont détaillées les correspondances des sons [e] et [ɛ] dont l'intérêt pour les flexions est évident. Pour une liste complète de toutes les correspondances, voir Ghneim (1997).

Table 2 : Lexies alignées pour [e, ɛ]

Classe du [e, ɛ]
ey → ay : 2 moneyeur, <i>monnayeur</i> ; esseyer, <i>essayer</i> .
aie ("#") → et ("#") : 1 poiraie, <i>poiret</i> .
et → aie : 2 monnet, <i>monnaie</i> ; monet, <i>monnaie</i> .
ais ("#") → ait ("#") : 1 retrais, <i>retrait</i> .
ais ("#") → et ("#") : 1 bourelais, <i>bourrelet</i> .
ei → è : 1 freire, <i>frère</i> .
et ("#") → é ("#") : creativiter, <i>créativité</i> ; caviter, <i>cavité</i> ; affinitier, <i>affinité</i> ; activiter, <i>activité</i> .
e → ai : 1 : bouillabesse, <i>bouillabaisse</i> .
ai → e : 14 superfaitatoire, <i>superfétatoire</i> ; soutainement, <i>soutènement</i> ; sairre, <i>serre</i> ; remaitre, <i>remettre</i> ; moukaire, <i>moukère</i> ; moucaire, <i>moukère</i> ; monaitique, <i>monétique</i> ; laitiaire, <i>laitière</i> ; hospitaliaire, <i>hospitalière</i> ; financiare (2), <i>financière</i> ; facochaire, <i>phacochère</i> ; cathetaire, <i>cathéter</i> ; bourelais, <i>bourrelet</i> ; baique, <i>bec</i> .

3.3.3. Survol des résultats

Une interprétation de ces données (dont une classification exhaustive est dans Ghneim (1997)) pourrait être basée sur les occurrences correctes d'une même unité

graphémique dans le corpus, certainement pondérée par une indication de la fréquence lexicale et/ou d'usage et/ou de familiarité de cette unité et de la lexie dans laquelle elle apparaît. L'examen des données montre quelques tendances très claires :

- Le redoublement consonantique, couramment attesté dans la littérature comme un lieu fréquent de déviation (Lucci et Millet, 1994), apparaît comme l'élément majeur dans les transformations consonantiques. La variation par consonne des occurrences de ces déviations doit bien sûr être rapportée à la fréquence lexicale/usuelle de la consonne double. Mais on peut noter une tendance à l'effacement plutôt qu'au redoublement pour « n », « l » et « m » et une presque symétrie pour « p », « t », « f » et « c » (sur des mots qui sont tous familiers).

- La confusion entre graphèmes vocaliques complexes (de plusieurs lettres) est très distribuée pour les graphèmes de [e, ε]. On peut quand même noter qu'en finale « -er » est souvent écrit pour « e », « è », « é », et non l'inverse (est-ce une confusion de morphogrammes, le scripteur attribuant une catégorie verbale à l'item ?). Le graphème « ai » est noté pour « e », « é », « è » (sans symétrie) en position morphémique variable. Pour [o, ɔ] la tendance est la simplification des graphèmes complexes vers « o » (avec une confusion symétrique « eau »/« au »). Pour [ã], le « an » l'emporte sur « en » (pas seulement en emploi ambigu de flexion verbale ou de dérivation adjectivale en « -ant »).

- Les classes du [s] et du [k] reflètent bien la complexité de leurs graphèmes, la tendance allant plutôt vers une simplification en « c » pour [k], et en « s » ou « ss » pour [s].

- La classe des graphèmes muets est, comme on pouvait s'y attendre, la plus nombreuse et de loin la plus complexe, particulièrement pour les finales (non flexionnelles), et la tendance va clairement vers l'ajout du « e » en finale. En interne, l'absence du « e » correspond à une variante courante de prononciation — le schwa tombe — l'orthographe étant une transcription de cette resyllabation orale. Cette transcription orale étant une variante phonétique attestée, on retrouve donc la forme phonétique resyllabée dans le 80 000, ce qui explique l'apparition de ces formes à ce stade de traitement (homophones) du corpus.

3.4. Les déviations hétérophones des références

Nous n'avons pas fini de traiter les formes non homophones à des formes du 80 000. On peut cependant noter que l'on trouve dans ces formes la possibilité d'autres élisions

graphiques de la voyelle entraînant la resyllabation (e.g. « a » en contexte antérieur « ar ») et sa symétrie, i.e. l'insertion d'un schwa orthographié « e », comme on peut le constater sur les quelques exemples donnés dans la table 3 ci-après.

L'élision de « -e » final (non flexionnel) l'emporte sur l'insertion. Ces deux phénomènes sont plus fréquents après consonne (qui est la terminaison majoritaire dans le 80 000 si on excepte les finales en « -e »). Quant aux consonnes finales muettes, si la suppression du « -s » est fréquente, son insertion correspond toujours à des tentatives de flexion plurielle. Le « -t » également fréquent a un comportement symétrique. La substitution d'une consonne muette par une autre consonne également muette n'est par contre pas fréquente.

Table 3 : Extrait des résultats d'alignement des formes déviantes sans homophones dans le 80 000.

<p>Consonne</p> <p>f/p califige callipygè</p> <p>n/l canisson calisson / canasson</p> <p>b/v cerboise cervoise</p> <p>n/r charnoyer charroyer</p> <p>t/n comitatoire comminatoire</p> <p>d/k condupiscence concupiscence</p> <p>n/m conformenant conformément</p> <p>k/s (influence graphique ch → k/) conquiculture conchyliculture</p> <p>s/n crapaudise crapaudine</p> <p>insertion d'une consonne (répétée dans la syllabe suivante)</p> <p>bligle bigle / beagle</p> <p>cumultatif cumulatif</p> <p>inversion consonne (en tête "l" répétée plus loin + dist. voyelle)</p> <p>couplabilite culpabilité</p>	<p>Voyelle</p> <p>o/i candodoses candidoses</p> <p>i/ə cheminement cheminement</p> <p>ɔ/õ cocience conscience / co-science</p> <p>cosommateur consommateur</p> <p>i/ɔ colombiphile colombophile</p> <p>a/e commisération commisération</p> <p>y/ contenciu contentieux</p> <p>ə/θ contreverse controverse</p> <p>ə/a convelescence convalescence</p> <p>ɔ/õ (i/y) copilation copulation/compilation</p> <p><i>graphique ou orale ?</i></p> <p>conviencre convaincre</p> <p>condannaton condamnation</p>
<p>Resyllabation</p> <p>insertion du "e" (schwa)</p> <p>cocquetel cocktail</p> <p>coketel cocktail</p> <p>coquetel cocktail</p> <p>coquetele cocktail</p> <p>conquoqueter concocter</p> <p>cocigrue coquecigrue</p> <p>+ distance consonne</p> <p>coccyxgrue coquecigrue</p> <p>élision du "a" en contexte "ar"</p> <p>caparconne caparaçonner</p> <p>insertion d'une syllabe précédente</p> <p>cuniliculture cuniculiculture</p>	<p>Dérivation</p> <p>charlatantisme charlatanisme</p> <p>chretiennete chrétienté</p> <p>creditaire créditteur</p> <p>Lapsus</p> <p>cnnexion connexion</p> <p>colombge colombage</p> <p>(ou ajout g pour colombe)</p> <p>conjgaison conjugaison</p> <p><i>écrit ou oral ?</i></p> <p>constituer conspuer/constituer</p> <p>conformenat conformément</p> <p><i>élision d'une syllabe</i></p> <p>combarium columbarium</p>

4. Conclusion

Nous n'avons pas pu trouver, dans la littérature, de telles études systématiques sur des corpus. Pourtant, l'intérêt de tels traitements est certain : de grandes quantités d'exemplaires peuvent être traitées dans une même cohérence, et associées à des caractéristiques quantitatives. Une particularité de ce corpus est de proposer non seulement des formes déviantes, mais également de montrer que dans la même proportion et sur les mêmes items, les scripteurs se sentant en insécurité questionnent ORTHOTEL alors que l'orthographe est correcte.

Nous avons vu que des méthodes automatiques permettent d'extraire des informations pertinentes du lexique de ORTHOTEL. L'usage de traitements automatiques nous a permis, en plus bien entendu du temps réduit du traitement de données nombreuses, de minimiser la part des hypothèses posées *a priori* lors d'une analyse par expertise et de laisser systématiquement émerger les correspondances. Si ces hypothèses sont minimales, cette démarche n'est pas pour autant complètement inductive : le format même des transformations formalisées dans les règles d'alignement est une hypothèse forte qui oriente l'analyse ; la description fine — et le coût — que nous avons donnée à ces règles afin d'ajuster l'alignement des formes déviantes sur les formes correctes est le support même de présentation des résultats. Ce schéma de classification, rappelons-le, doit à plus long terme se baser sur l'hypothèse des graphones, afin de les faire coïncider avec les fenêtres de transformations données dans les règles d'alignement. La systématisation des traitements assure la classification cohérente des résultats en dehors de leur intérêt descriptif — il serait très intéressant de comparer ces alignements aux typologies d'erreurs proposées dans la littérature. Une application naturelle de cette étude sera l'utilisation directe de ces règles, et de leurs informations fréquentielles, dans un système de correction automatique qui pourra associer le traitement des erreurs à une analyse descriptive de celles-ci, et ceci à des fins didactiques.

Références

- AUBERGÉ V. (1985), Passage automatique du texte orthographique vers le texte phonétique. 14^e JEP-GALF, pp. 116-117.
- AUBERGÉ V. (1991), *La synthèse de la parole : des règles aux lexiques*, Thèse d'Informatique, Université Pierre Mendès France, Grenoble.
- AUBERGÉ V. et BELRHALI R. (1996), La phonétisation automatique du français : émergence de règles ou de lexiques ?, Revue *LIDIL* n° 13, Édition Pug, 87-112.
- CATACH N. (1988), *L'orthographe*, Collection Que sais-je ?, PUF.
- FOUQUERÉ C. (1987), *Système de correction de textes orienté-acteur*, Actes du 6^e Congrès de Reconnaissance des Formes et Intelligence Artificielle, AFCET, Antibes, 899-912.
- GHNEIM N. (1997), *Relations entre les codes de l'oral et de l'écrit : contraintes et ambiguïtés*. Thèse de Sciences du Langage, Université Stendhal, Grenoble.

- GHNEIM N. et AUBERGÉ V. (1995), *Optimisation de la grammaire de phonétisation du français TOPH en vue de la correction orthographique*, 3rd International Conference on Statistical Analysis of Textual Data, JADT, December, Rome, Italie.
- LAHENS F. (1987), *Un modèle stochastique pour la vérification et la correction automatique de textes : le système VORTEX*, Thèse de troisième cycle en informatique, CERFIA, Toulouse.
- LAPORTE E. et SILBERZTEIN M. (1989), *Vérification et correction orthographiques assistées par ordinateur*, Actes de la 1^{re} conférence européenne sur les techniques et les applications de l'intelligence artificielle en milieu industriel et de service, Hermès, Paris.
- LAWRENCE R. et WAGNER R.A. (1975), An extension to the string-to-string correction problem, *Journal of the ACM*, Volume 22, 177-183.
- LUCCI V. et MILLET A. (1994), *L'orthographe de tous les jours : enquête sur les pratiques orthographiques des Français*, Honoré Champion Éditeur, Paris.
- MARET D. (1987), *Comparaison de chaînes de caractères, accès lexicaux tolérants et applications*, Thèse de doctorat, Université des Sciences Sociales, Grenoble.
- MÜLLER C. (1995), *Rapport sur le programme 3615 ORTHOTEL : « pour écrire un français sans fautes »*, Communication personnelle, Mars.
- MÜLLER C. (1996), *Le serveur ORTHOTEL*, Séminaire « le français et les autoroutes de l'information », CILF, Sassenage.
- PECATTE J. (1992), *Tolérance aux fautes dans les interfaces homme-machine traitement des chaînes phonétiques, des chaînes orthographiques et des structures syntaxiques*, Thèse de l'Université Paul Sabatier, Toulouse.
- PERENNOU G., DAUBEZE P., et LAHENS F. (1986), Vérification et correction automatique de textes, prise en compte de fautes orthographiques et typographiques. Un modèle VORTEX, *TSI*, n° 5. Volume 4.
- SANTIAGO C. et PÉRENNOU G. (1996), *L'exercice de la dictée confié à l'ordinateur. Sur les connaissances lexicales mises en œuvre*. Actes de séminaire GDR-PRC CHLM Lexique et Communication Parlée, 15-16 Octobre, Université Paul Sabatier, 43-51, Toulouse.
- VÉRONIS J. (1993), Distance entre chaînes : extension aux erreurs phonographiques. *Travaux de l'Institut de Phonétique d'Aix*, n° 15, 217-234.